

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17411811>

O‘ZBEK TILIDA LINGVISTIK BELGINING SHAKL VA MAZMUN MUNOSABATINI

Aytbodyev Dilshodxuja Temirbayevich

Nizomiy nomidagi O‘zMPU profesori, filologiya fanlari doktori (DSc)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek tilining turli sath birliklarida shakliy va mazmuniy nomuvofiqlik masalasi haqida fikrlar yuritiladi. Ya’ni sodda va qo‘shma gaplardagi asimmetrik dualizm tadqiqi masalasi ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: *paradigma, qo‘shma gap, tilning belgilar sistemasi, sath birliklari, simmetrik va asimmetrik munosabatlar, lingvistik vositalar, semantik-sintaktik asimmetriya, propozitsiya, dualizm, universal hodisa.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается вопрос о формальном и содержательном несоответствии в различных уровнях единиц узбекского языка. То есть раскрывается вопрос об исследовании асимметричного дуализма в простых и составных предложениях.

Ключевые слова: *парадигма, составное предложение, знаковая система языка, единицы уровня, симметричные и асимметричные отношения, языковые средства, семантико-синтаксическая асимметрия, пропозиция, дуализм, универсальное явление.*

ANNOTATION

This article discusses the issue of formality and content inconsistency in different level units of the Uzbek language. That is, the question of the study of asymmetric dualism in simple and compound statements is revealed.

Keywords: *paradigm, compound sentence, sign system of language, sath units, symmetric and asymmetric relations, linguistic means, semantic-syntactic asymmetry, proposition, dualism, universal phenomenon.*

Har bir belgi ifodalovchi va ifodalanmishning murakkab munosabatlaridan tashkil topadi. Ifodalovchi va ifodalanmishning o'rtasidagi munosabatlar bir qarashda soddaga o'xshaydi, aslida esa, ifodalanmish ifodalovchisi borligi uchun mavjud bo'lsa, ifodalovchi o'z mavqeyiga ega bo'lish uchun nimanidir ifodalashi zarur¹. Demak, ular dialektik birlikda bo'lib, biri ikkinchisiz mavjud bo'lmaydi, biri ikkinchisini taqozo qiladi. Agar ushbu o'rinda "shakl va mazmun" so'zlarini qo'llasak, unda yuqoridagi fikrga muvofiq ravishda har qanday ma'no muayyan shaklga ega bo'lgani holda, ma'noga ega bo'lmagan shaklning mavjud bo'lishi mumkin emas.

Tilda shunday hodisalar mavjudki, ular shakl va mazmun munosabatini chuqurroq tahlil qilishni taqozo qiladi. Xususan, omonimiya, sinonimiya hodisalari belgining shakli va mazmuni o'rtasidagi munosabatlarning murakkab xarakterga ega ekanligidan dalolat beradi.

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da dualizm atamasiga qo'yidagicha ta'rif berilgan: *dunyoning negizida bir-biri bilan kelishtirib bo'lmaydigan holatlar, tamoyillar, fikrlash tarzi, dunyoqarash yonma-yon mavjud deb biluvchi, materialistik qarash bilan idealistik qarashni kelishtirishga urinuvchi falsafiy oqim; zid, monizm* [18]. Demak, dualizm (lot. *dualis – ikki yoqlama*) – bir-biri bilan birlashtirib bo'lmaydigan holatlar, tamoyillar, fikrlash tarzi, dunyoqarash, intilish va gnoseologik tamoyillar yonma-yon mavjudligini targib qiluvchi ta'limot [17].

Falsafada "Dualizm" tushunchasi (lotincha *duo – ikki yoqlama*) – moddiy va ma'naviy asoslarni teng huquqli deb hisoblaydigan ta'limot deb ta'riflanadi. Falsafa tarixida dualizmning eng yirik vakillaridan biri fransuz faylasufi R.Dekart dualizm haqida: moddiylik va ma'naviylikning yonma-yon ravishda mavjud bo'lishini ta'kidlaydi, ya'ni cheksiz abadiy bo'lgan tabiat inson tafakkuriga bog'liq bo'lmagan holda mavjud bo'ladi va rivojlanadi. Nemis faylasufi I.Kant ham dualist bo'lib, uning fikricha, ideal narsa bilan (inson ongi bilan) bir qatorda hodisalarning obyektiv asosi bo'lgan "narsa o'zida" ham mavjuddir, lekin "narsa o'zida"ni bilib bo'lmaydi [20].

¹ Сосюр Ф. де. Труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1977. – С. 70.

Lingvistikada esa, dualizm holati, ko‘pincha, belgilar o‘rtasida yuz beradi: belgi va uning ma‘nosi to‘liq mos tushmay qoladi. Ularning qamrovi ham bir-biriga to‘g‘ri kelmaydi, chunki bitta belgi har doim bir nechta semantik vazifalarni bajaradi va bitta ma‘no har doim bir nechta belgilar orqali ifodalanadi. Birinchidan, til ma‘no anglash jihatidan umumiy va individual, aniqlik va mavhumlik sifatida tavsiflanishi mumkin bo‘lgan ikki tomon o‘rtasida harakatlanadi. Ikkinchidan, til lingvistik jamiyatning barcha a‘zolari uchun aloqa vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Biroq boshqa tomondan, jamiyatdagi har bir shaxs uchun o‘zini namoyon qilish, anglash, tushunish vositasi bo‘lib xizmat qilishi kerak.

Morfologiyada tilning semiotik qadriyatlari ma‘lum bir ko‘rsatkichga ega va til shaxsining xohish-istagidan ustun turadi. Shu bilan birga, ma‘lum shakldagi belgilar doimo o‘zgarib turadigan aniq voqelikka nisbatan qo‘llanilishi shart. Oqibatda esa ma‘no anglatadigan til belgilari har bir davr uchun ma‘lum shaklni o‘zida namoyon etadi. Bunday ko‘rinish har bir voqelikda turlicha tus olishi mumkin va natijada til belgilari o‘rtasida ko‘p ma‘nolilik, shakldoshlik, ma‘nodoshliklarni keltirib chiqaradi. Bir shaklning bu ko‘rinishda nomutanosib holatda harakatlanishi vaziyat taqozosi bilan ro‘y berishi mumkin. Boshqa bir tomondan, yangi leksema tilda o‘rinlashganida dastlabki ma‘nosi saqlanib qoladi, vaziyat taqozosi bilan boshqa ma‘nolar ham kasb etadi. Bunda ayni ma‘no qisman saqlanib qolishi yoki yo‘qolishi mumkin. Saqlanib qolingan ma‘no asimmetrik dualizmni yuzaga chiqaradi [16; 11].

Mustaqillikning so‘nggi yillarida milliy tilshunosligimizda ona tilimizni yangi ilmiy paradigmalarga asoslangan holda yanada chuqur o‘rganishga jiddiy e‘tibor qaratila boshlandi. Xususan, o‘zbek tilshunosligida lisoniy birliklarning semantik va sintaktik munosabatlari masalasida diqqatga sazovor tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xususan, professor N.Mahmudov tomonidan o‘zbek tilida sodda gaplarda semantik-sintaktik asimmetriya masalasi monografik planda o‘rganilgan, ergash gapli qo‘shma gaplarda shakl va mazmun munosabati haqida ham ma‘lumot berilgan [7; 148]. Shu bilan bir qatorda, o‘zbek tilining turli sath birliklarida shakliy va mazmuniy nomuvofiqlik masalasiga doir A.Nurmonov [11; 22-27], D.Lutfullayeva [4; 26],

M.Mirtojiyev [9; 200], A.Berdialiyev [3; 26], A.Sayfullayeva [12; 48], A.Mamajonov [5; 170], M.Xolboyeva [14; 59], R.Abdusamatov [2; 12-16], M.Mamatov [6; 23], N.Ahmedova [10; 25], M.Haynazarova [15; 25] va D.Aytbayevlarning [1; 77] tadqiqot ishlari ana shunday izlanishlardan bo‘lib, ular o‘zbek tilida lisoniy birliklar o‘rtasidagi asimmetriya hodisasi va unga olib keluvchi holatlarni tadqiq qilishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Lekin shunday bo‘lishiga qaramay, o‘zbek tilshunosligida qo‘shma gaplarda semantik-sintaktik asimmetriya va mazkur hodisani yuzaga olib keluvchi holatlar masalasi monografik planda o‘rganilmagan.

XX asrning so‘ngi yillarida tilshunos olim N.Mahmudov o‘zbek tilidagi sodda gaplarda asimmetrik dualizmning namoyon bo‘lishini monografik tadqiqot obyekti qilib olgan bo‘lsa [7; 148], oradan chorak asr o‘tgach, M.Mirtojiyev o‘zbek tilidagi gap bo‘laklarida ana shunday munosabatni yoritib berishga bel bog‘ladi [8; 189]. Lekin N.Mahmudov bilan M.Mirtojiyevning semantik struktura masalasidagi pozitsiyasi bir xil emas. Bu hozirgacha sintaktik birliklarning semantik tuzilishi tushunchasining tilshunoslikda noaniqligi, mazkur muammo bo‘yicha turli yo‘nalishlarning maydonga kelganligi bilan bog‘langandir. N.Mahmudov bu yo‘nalishlarning barchasini chuqur o‘rganib, gap semantikasi – obyektiv va subyektiv ma’nolar munosabatidan tashkil topgan butunlik degan qarashga moyillik bildiradi hamda gap semantikasining asosi sifatida obyektiv voqelikni tushunadi. Bu voqelik sintaktik semantikaning nominativ yo‘nalishida propozitsiya atamasi bilan nomlanadi. Propozitsiya muayyan gap semantikasida o‘z ifodasini topgan muayyan voqea-hodisa hisoblanadi [11; 31].

O‘zbek tilshunosligida lingvistik belgining shakl va mazmun munosabatini yoritib beruvchi bir qator tadqiqotlar mavjud. Xususan, prof. N.Mahmudov sodda gaplarda shakl va mazmun munosabatini tahlil qilar ekan, sodda gap doirasidagi mazmuniy-sintaktik nomuvofiqlik tildagi tejash tamoyilining amal qilishi sifatida namoyon bo‘lsa, qo‘shma gaplardagi bunday nomuvofiqlikning zamini tildagi ortiqchalilik tendensiyasiga borib taqalishini ta’kidlaydi [7; 148]. Uning fikricha, bir denotativ voqea ifodalangan ergash gapli qo‘shma gaplarda mazmuniy-sintaktik

nomuvofiqlik har doim mavjud bo‘ladi va buning yuzaga kelishi tildagi ortiqchalilik tendensiyasiga borib taqaladi.

Sintaktik birliklarning mohiyatini aniqlashda ham uning bir tomoniga tayanish kutilgan natijani bermaydi. Turli propozitiv ma’noga ega bo‘lgan xilma-xil mazmuniy tuzilishdagi gaplar uchun mazmuniy umumiylik obyektiv borliqning muayyan bo‘lagini nomlashdan iboratdir. Obyektiv borliqning bu bo‘lagi, qismi inson ongida aks etadi va muayyan lingvistik vositalar yordamida ifodalanadi. Obyektiv borliq inson ongida qanday aks etishi va uning qanday vositalar yordamida ifodalanishiga ko‘ra ham shakl va mazmun munosabatlari o‘zgarishi mumkin. Tilda shunday hodisalar mavjudki, ular shakl va mazmun munosabatini chuqurroq tahlil qilishni taqozo qiladi. Xususan, omonimiya, sinonimiya hodisalari belgining shakli va mazmuni o‘rtasidagi munosabatlarning murakkab xarakterga ega ekanligidan dalolat beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, lingvistik belgining shakl va mazmuni o‘rtasidagi asimmetrik munosabat tilning barcha sathlarida amal qiluvchi universal hodisadir. Xususan, qo‘shma gaplarda diktum va modusning ifodalanishi hamda ularning polipredikativ gaplardagi sintaktik-semantik munosabatlarga, ya’ni qo‘shma gaplarda asimmetrik dualizmning so‘zlovchi intensiyasiga muvofiq yuzaga kelishiga sabab bo‘lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Aytbayev D.T. O‘zbek tilidagi qo‘shma gaplarning semantik-sintaktik asimmetriya. Filol.fan.dokt. ...diss.avtoref. – Toshkent. 2024. – 77 b.

2. Абдусаматов Р. Лисоний тежамкорлик ва гап бўлакларининг ноамалий мавқеи масаласи // Ўзбек тилшунослигига оид тадқиқотлар. – Тил ва адабиёт таълими. – Тошкент, 1999. – № 3. – Б. 12–16.

3. Бердиалиев А. Семантико-сигнификативная парадигматика и синтагматические отношения в конструкциях сложноподчиненного предложения узбекского литературного языка: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. – Ташкент, 1989. – 26 с

4. Лутфуллаева Д.Э. Тасдиқ гапларда инкор ва шаклий-мазмуний номувофиклик: Филол. фан. номз. ...дисс. автореф. – Тошкент, 1997. – 26 б.;
5. Мамажонов А. Қўшма гап стилистикаси. – Тошкент: Фан, 1992. – 170 б.
6. Маматов М. Вторичный предикат в структуре простого предложения узбекского языка: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. –Ташкент, 1990. – 23 с.
7. Маҳмудов Н. Ўзбек тилидаги содда гапларда семантик-синтактик асимметрия. – Тошкент: Ўқитувчи, 1984. – 148 б.
8. Миртожиев М. Ўзбек тилидаги гап бўлақларида семантик-синтактик номуносаблик. – Тошкент: Университет, 2008. – 199 б.
9. Миртожиев М.М. Гап бўлақларида семантик-синтактик номуносаблик. – Тошкент: Университет, 2008. – 200 б.;
10. Аҳмедова Н.Ш. Ўзбек тилида муружаат бирликларнинг семантик-коннотатив тадқиқи: Филол. фан. номз. ...дисс. автореф. –Тошкент, 2008. –25 б
11. Нурмонов А. Тилни системали ўрганиш ва синтаксиснинг айрим мунозарали масалалари. // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 1988. – № 5. – Б. 22-27.;
12. Сайфуллаев А.Р. Семантика и грамматика членов предложения в современном узбекском языке: Автореф. дисс. ... д-ра филол.наук. – Ташкент, 2001. – 48 с
13. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг ўттиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи // Халқ сўзи, 2019 йил, 22 октябрь.
14. Холбоева М.М. Ўзбек тилидаги гапларнинг семантик мураккаблашуви. – Тошкент: Фан ва технологиялар, 2010. – 59 б
15. Ҳайназарова М. Сўроқ гапларда шакл ва мазмун номувофиклиги: Филол. фан. номз. ...дисс. автореф. – Тошкент, 1999. – Б. 25.
16. Uralov A. Morfologik shakllar tizimida dualizm, konversiya va transpozitsiya tufayli yuzaga kelayotgan nomuvofiqliklar. Filologiya va pedagogika. 2024-yil 2-son. – В. 11.
17. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1977. – С. 70.
18. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Dualizm>
19. <https://izoh.uz/word/dualizm>.
20. <https://oyina.uz/uz/teahause/1014>